

Sensibilità viscerale nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) e nella sindrome dell'intestino irritabile (IBS): un'analisi esplorativa di salute occupazionale tra studenti universitari e lavoratori dipendenti

Visceral Sensitivity in Inflammatory Bowel Diseases (IBD) and Irritable Bowel Syndrome (IBS): An Exploratory Occupational Health Analysis Comparing University Students and Employees

Aurora MAUTONE^{1*}, Aldo SITIBONDO², Gaetana STELITANO³, Donatella ARMELI IAPICHINO⁴, Mariagrazia ROSANO⁵, Amelia RIZZO⁶

¹Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli studi di Messina, Messina, Italia. E-mail: aurora.mautone.25@gmail.com ORCID: 0009-0006-6470-7381

²Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, U.O.C. Malattie Infettive, Policlinico Universitario di Messina, Messina, Italia. E-mail: aldo.sitibondo@gmail.com ORCID: 0009-0000-8534-8767

³Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Centro Medico Legale INPS di Messina, Messina, Italia. E-mail: gaetana.stelitano01@inps.it

⁴Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Centro Medico Legale INPS di Messina, Messina, Italia. E-mail: donatella.armeli@gmail.com

⁵Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Centro Medico Legale INPS di Palermo, Palermo, Italia. E-mail: mariagraziarosano@hotmail.it

⁶Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Centro Medico Legale INPS di Messina, Messina, Italia. E-mail: amrizzo@unime.it ORCID: 0000-0002-6229-6463

*Corresponding Author

Abstract

Background: Inflammatory bowel disease (IBD) and irritable bowel syndrome (IBS) may substantially affect quality of life, psychological well-being, academic functioning, and work participation. Visceral sensitivity and gastrointestinal-specific anxiety represent clinically relevant dimensions in these conditions, but their expression across academic and occupational contexts remains insufficiently explored.

Objective: This exploratory cross-sectional study aimed to compare visceral sensitivity among university students and employees with IBD or IBS and healthy controls, and to examine whether occupational status is associated with different patterns of gastrointestinal-specific anxiety.

Methods: A total of 313 participants were recruited through an online survey administered via Google Forms. The sample included university students and employees, with and without self-reported gastrointestinal disorders. Participants completed a socio-demographic and clinical questionnaire and the Italian version of the Visceral Sensitivity Index (VSI-IT), which assesses gastrointestinal-specific anxiety. Independent-samples Student's t-tests were used to compare clinical groups with healthy controls within student and employee subsamples. When the

assumption of homogeneity of variance was not met, Welch's correction was applied. Effect sizes were estimated to assess the practical magnitude of between-group differences.

Results: Participants with IBD or IBS reported significantly higher levels of gastrointestinal-specific anxiety than healthy controls in both the student and employee groups. Differences involved all 15 VSI-IT items and the total visceral sensitivity score. Employees with gastrointestinal disorders showed particularly elevated scores in precautionary behaviors, including searching for toilets in unfamiliar places, and in constant awareness of abdominal sensations. These findings suggest greater somatic hypervigilance and avoidance behaviors among workers compared with students.

Conclusions: The findings indicate that IBD and IBS are associated with clinically relevant levels of visceral sensitivity and gastrointestinal-specific anxiety in both academic and occupational settings. The occupational context may amplify hypervigilance, avoidance strategies, and concerns related to symptom unpredictability. Integrating psychological support, workplace flexibility, and anti-stigma policies into the management of IBD and IBS may improve psychosocial adjustment, work participation, and quality of life.

Keywords: Inflammatory bowel disease; irritable bowel syndrome; visceral sensitivity; gastrointestinal-specific anxiety; occupational health; work productivity; university students; employees; VSI-IT.

Cite this paper as: Mautone A, Sitibondo A, Stelitano G, Armeli Iapichino D, Rosano M, Rizzo A. Sensitività viscerale nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) e nella sindrome dell'intestino irritabile (IBS): un'analisi esplorativa di salute occupazionale tra studenti universitari e lavoratori dipendenti [Visceral Sensitivity in Inflammatory Bowel Diseases (IBD) and Irritable Bowel Syndrome (IBS): An Exploratory Occupational Health Analysis Comparing University Students and Employees]. *G Ital Psicol Med Lav.* 2026;6(1):17-32. doi: 10.5281/zenodo.20478806.

Received: 31 October 2025; Revised: 20 January 2026; Accepted: 10 March 2026; Published Online: 31 May 2026

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, la ricerca clinica ha ampiamente esplorato e consolidato il concetto di asse intestino-cervello (*gut-brain axis*), rivelando una comunicazione bidirezionale complessa in cui i processi cognitivi ed emotivi influenzano direttamente la funzione gastrointestinale e viceversa [1,2]. All'interno di questo paradigma, le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (IBD, come il Morbo di Crohn e la Colite Ulcerosa) e la Sindrome dell'Intestino Irritabile (IBS) rappresentano una sfida non solo biologica, ma anche psicosociale [3,4]. Inoltre, fattori come ansia, depressione, somatizzazione, disturbi del sonno, ridotta produttività lavorativa risultano correlati al rischio di riacutizzazione nelle IBD [5,6].

Sebbene la distinzione eziologica tra IBD (patologie organiche a base autoimmune) e IBS (disturbo funzionale della motilità) sia netta, entrambe condividono un nucleo di sintomatologia invalidante caratterizzato da dolore addominale cronico, urgenza e imprevedibilità [3]. Questi sintomi si inseriscono in un contesto esistenziale dove le richieste di performance sono sempre più pressanti, colpendo in modo particolare due categorie sociali: gli studenti universitari e i lavoratori [5].

Nel contesto accademico gli studenti affrontano una fase di transizione critica, spesso associata a elevati livelli di ansia da prestazione, privazione del sonno e precarietà alimentare [6,7]. In questo scenario, la sintomatologia intestinale agisce come un fattore di stress cronico che può esacerbare sentimenti di isolamento sociale e influenzare negativamente l'autoefficacia scolastica [8,9].

Nel contesto lavorativo la necessità di mantenere standard produttivi costanti e la gestione della "visibilità" dei sintomi sul luogo di lavoro generano un carico cognitivo ed emotivo supplementare. Il timore dello stigma e il *presentismo* (lavorare nonostante il malessere) contribuiscono a un deterioramento della qualità della vita e a un incremento dei disturbi d'ansia e depressivi correlati [10-14].

Uno studio di De Boer et al., [15] nei pazienti con malattia infiammatoria intestinale (IBD) afferenti all'Ospedale Universitario di Amsterdam ha evidenziato che lo stato lavorativo risulta significativamente compromesso, con un impatto rilevante sulla qualità della vita e sul benessere psicologico. Nel campione di pazienti esaminato (n=202), composto prevalentemente da individui con malattia di Crohn (63%) e in età lavorativa (M=41 anni), solo il 61% risultava in occupazione retribuita, mentre quasi un quarto percepiva una pensione di invalidità; tra coloro che lavoravano, un paziente su quattro era in congedo per malattia. Le difficoltà lavorative maggiormente riportate riguardavano il rallentamento del ritmo produttivo, i problemi di concentrazione e la riduzione dell'efficienza, riflettendo una compromissione delle funzioni cognitive e prestazionali spesso associata all'attività di malattia.

Nello studio di Mustonen et al. [16], condotto su un campione di 561 pazienti identificati tramite referti diagnostici di un ospedale universitario finlandese e integrati con dati farmacologici e clinici, oltre un quinto dei partecipanti ha riferito di aver dovuto cambiare lavoro a causa della IBD, mentre un ulteriore terzo ha riportato modifiche sostanziali nella mansione o nelle condizioni di lavoro, generalmente finalizzate a ridurre il carico fisico, adattare gli orari, o garantire un accesso più agevole ai servizi igienici; in media, tali cambiamenti sono avvenuti almeno una volta nel corso della vita lavorativa. Parallelamente, circa il 20% dei pazienti ha dichiarato un impatto negativo della malattia sul proprio percorso di studi, indicando come i sintomi, la gestione terapeutica e le ricadute imprevedibili della malattia possano interferire con la continuità formativa.

Dal momento che il *Visceral Sensitivity Index* nella sua versione italiana (VSI-IT) sia stato reso disponibile solo recentemente, con la validazione pubblicata nel 2024 e la sua piena operatività clinico-applicativa consolidata nel 2025 [4], la scala non è mai stata applicata in modo sistematico nello studio del contesto lavorativo. L'unica eccezione identificata riguarda un recente studio trasversale condotto in Australia e nel Regno Unito da Pennaneach et al. [17], che ha valutato la prevalenza di sindrome dell'intestino irritabile (IBS) e dispepsia funzionale nei lavoratori del turno di notte e ha incluso il VSI tra le misure psicometriche utilizzate. Tuttavia, anche in questo caso, il VSI non è stato impiegato per valutare la relazione diretta tra sensibilità viscerale e variabili lavorative (produttività, assenteismo, rischio psicosociale, ergonomia), ma esclusivamente come indicatore di ansia gastrointestinale nell'ambito della sintomatologia IBS/FD. Pertanto, al di fuori di questo singolo studio epidemiologico, nessuna ricerca, per la nostra conoscenza, ha utilizzato il VSI-IT per analizzare la percezione viscerale in base allo status lavorativo nei pazienti con disturbi gastrointestinali in Italia, rendendo il suo impiego in ambito occupazionale sostanzialmente inesplorato.

Il presente contributo si propone di esplorare il ruolo della sensibilità viscerale nella popolazione degli studenti e dei lavoratori con i seguenti obiettivi:

- Confrontare la sensibilità viscerale degli studenti affetti da IBD e IBS rispetto ai controlli sani.
- Confrontare la sensibilità viscerale dei lavoratori affetti da IBD e IBS rispetto ai controlli sani.
- Confrontare la sensibilità viscerale degli studenti e dei lavoratori affetti da IBD e IBS.

METODI

La presente indagine è stata condotta attraverso un disegno di ricerca trasversale, avvalendosi dello strumento di rilevazione digitale Google Forms per la somministrazione dei protocolli ai partecipanti. La scelta della modalità online è stata dettata dalla necessità di raggiungere in modo capillare le popolazioni target degli studenti e dei lavoratori, garantendo al contempo l'anonimato e la riduzione dei *bias* legati alla desiderabilità sociale. La procedura di reclutamento ha previsto la diffusione del link al questionario tramite canali istituzionali universitari, forum professionali e reti social dedicate alle patologie gastrointestinali, assicurando una partecipazione volontaria e non incentivata.

La batteria dei test è stata aperta da una dettagliata scheda anagrafica finalizzata alla raccolta dei dati socio-demografici e clinici necessari per la stratificazione del campione. Oltre all'età, al genere e alla condizione occupazionale o studentesca, sono state raccolte informazioni relative alla diagnosi medica ricevuta (distinguendo tra IBD, IBS o presenza di sintomatologia intestinale aspecifica), alla durata della malattia e alla frequenza delle riacutizzazioni. Questa sezione ha permesso di definire il profilo biografico dei rispondenti, fornendo il contesto necessario per l'interpretazione dei dati psicometrici successivi.

Per la valutazione della componente psicologica legata alla sintomatologia intestinale, è stato impiegato il *Visceral Sensitivity Index* nella sua versione validata in lingua italiana (VSI-IT) sviluppata da Rizzo, Mautone, Sitibondo et al., nel 2024. Questo strumento rappresenta il gold standard per la misurazione dell'ansia gastro-specifica, ovvero la tendenza cognitiva ed emotiva a monitorare e temere le sensazioni viscerali. L'utilizzo di tale indice ha consentito di quantificare il livello di ansia anticipatoria e il carico psicologico che i sintomi impongono nella quotidianità accademica e lavorativa dei soggetti.

Il trattamento dei dati è avvenuto nel rigoroso rispetto delle norme etiche e deontologiche che regolano la ricerca scientifica online. In conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679) e seguendo le linee guida stabilite dall'Association of Internet Researchers (AoIR) per la gestione della privacy e del consenso informato negli ambienti digitali, ogni partecipante ha visionato e sottoscritto telematicamente un modulo di consenso prima dell'accesso alle domande. Tale informativa esplicitava le finalità dello studio, la natura volontaria della partecipazione, il diritto di recedere in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza e le modalità di archiviazione dei dati in forma aggregata e anonima, garantendo che le informazioni raccolte fossero utilizzate esclusivamente per gli scopi del presente studio.

Strumenti

Scheda anagrafica

La sezione dedicata alla raccolta dei dati anagrafici e clinici è stata strutturata per fornire un profilo multidimensionale del campione, permettendo di analizzare l'interazione tra le variabili socio-demografiche e l'impatto psicologico della sintomatologia intestinale. La scheda è stata configurata come un modulo a scelta multipla per garantire la standardizzazione delle risposte e facilitare la successiva analisi quantitativa.

Per quanto riguarda la collocazione geografica e demografica, i partecipanti sono stati classificati in base alla regione di residenza, suddivisa nelle macro-aree Nord, Centro, Sud e Isole, e al genere. La variabile età è stata rilevata attraverso quattro fasce d'età (18–30 anni, 31–45 anni, 46–60 anni, 61–75 anni), consentendo di mappare il fenomeno lungo l'intero arco della vita adulta e lavorativa.

Il profilo socio-culturale e relazionale è stato indagato attraverso due parametri specifici. Il livello di istruzione è stato rilevato su una scala che spazia dalla licenza elementare fino ai titoli post-lauream, permettendo di osservare eventuali correlazioni tra background accademico e consapevolezza della patologia. Lo stato civile (single, coniugato,

convivente, separato o divorziato) è stato incluso come indicatore della rete di supporto sociale percepita, fattore determinante nella modulazione dello stress legato alla malattia.

La variabile stato occupazionale rappresenta il fulcro dell'indagine, distinguendo tra la condizione di studente e quella di lavoratore dipendente. Tale distinzione è fondamentale per isolare le differenti pressioni psicologiche e ambientali — quali le scadenze accademiche rispetto ai vincoli di produttività aziendale — che possono influenzare la manifestazione e la gestione dei sintomi intestinali.

Infine, la caratterizzazione clinica dei partecipanti ha permesso di stratificare il campione in cinque categorie diagnostiche. Questa sezione include un gruppo di controlli sani e quattro gruppi clinici comprendenti soggetti con Morbo di Crohn, Rettocolite Ulcerosa (RCU), Sindrome dell'Intestino Irritabile (IBS) o altre sintomatologie non specificate. Questa mappatura consente di confrontare i livelli di sensibilità viscerale non solo tra soggetti sani e patologici, ma anche tra patologie organiche a base infiammatoria e disturbi funzionali, fornendo una panoramica esaustiva dell'impatto delle IBD e dell'IBS sulla popolazione attiva.

Visceral Sensitivity Index (VSI)

Il Visceral Sensitivity Index (VSI), nella sua validazione italiana (VSI-IT) [4], costituisce lo strumento psicométrico di elezione per la valutazione dell'ansia gastro-specifica (*gastrointestinal-specific anxiety*), ovvero lo stato di apprensione cognitiva e reattività emotiva focalizzato sulle sensazioni viscerali e sul contesto in cui esse si manifestano. A differenza degli strumenti che misurano l'ansia di tratto o di stato in senso generale, il VSI-IT è progettato per intercettare il nucleo psicopatologico comune ai disturbi gastrointestinali, ovvero la tendenza del paziente a monitorare costantemente l'intestino e a interpretare i segnali corporei come segnali di pericolo o imbarazzo sociale.

La struttura dello strumento si compone di 15 item valutati su una scala Likert a sei punti, che spazia da "*fortemente in disaccordo*" (0) a "*fortemente d'accordo*" (5). Il punteggio totale è ottenuto dalla somma dei singoli item, con un range che varia da 0 a 75, dove punteggi più elevati indicano una maggiore gravità dell'ansia legata alla sensibilità viscerale. Sebbene la scala fornisca un punteggio globale, il contenuto degli item copre diverse dimensioni fenomenologiche: l'ipervigilanza verso i segnali corporei, l'evitamento di situazioni percepite come rischiose a causa dei sintomi e la preoccupazione catastrofica relativa alle conseguenze sociali e fisiche della propria condizione intestinale.

Dal punto di vista delle caratteristiche psicométriche, la versione italiana ha confermato le eccellenti proprietà della scala originale sviluppata da Labus et al. nel 2004 [18]. La validità di costrutto è supportata da una solida struttura monofattoriale, dimostrando che l'ansia gastro-specifica rappresenta un costrutto unitario e chiaramente distinguibile dall'ansia generale o dalla depressione. La coerenza interna dello strumento è estremamente elevata, con valori di alfa di Cronbach solitamente compresi tra 0.91 e 0.93, indicando una precisione di misura eccellente e una ridotta dispersione degli errori casuali.

Un aspetto fondamentale del VSI-IT è la sua validità convergente e discriminante. Lo strumento mostra forti correlazioni con la gravità dei sintomi riportati nei pazienti con IBS e IBD, ma mantiene una specificità tale da non sovrapporsi interamente ai disturbi dell'umore. Inoltre, la stabilità test-retest risulta soddisfacente, confermando che, pur essendo sensibile ai cambiamenti clinici durante un trattamento, il VSI-IT misura una disposizione psicologica relativamente stabile nel tempo.

Analisi statistica

Al fine di determinare l'impatto della condizione clinica sui livelli di ansia gastro-specifica nei diversi contesti di vita, la strategia di analisi prevede l'impiego del test t di Student per campioni indipendenti. Questa procedura statistica è stata selezionata per confrontare le medie dei punteggi ottenuti al VSI-IT tra i gruppi clinici e i rispettivi gruppi di controllo, permettendo di isolare il peso della sintomatologia intestinale rispetto alle variabili ambientali.

Nello specifico, l'analisi è stata articolata in due direzioni principali. La prima linea di confronto riguarda la popolazione accademica, dove il test t viene utilizzato per misurare la discrepanza nei livelli di sensibilità viscerale tra gli studenti con diagnosi (IBD/IBS) e gli studenti appartenenti al gruppo dei controlli sani. Tale confronto mira a verificare se lo status di studente, associato alla presenza di patologia, generi un profilo di ansia gastro-specifica significativamente diverso rispetto ai pari che non presentano disturbi intestinali.

La seconda linea di analisi applica la medesima procedura alla popolazione professionale, confrontando i lavoratori dipendenti affetti da patologia con i lavoratori sani. Questo confronto è finalizzato a indagare se le richieste del contesto lavorativo e la necessità di mantenere standard produttivi si associno a punteggi di VSI-IT superiori nei soggetti patologici, evidenziando una vulnerabilità psicologica legata alla gestione dei sintomi sul luogo di lavoro.

Per tutti i test eseguiti, è stata preventivamente verificata l'omogeneità delle varianze tramite il test di Levene. Qualora tale assunto non risultasse soddisfatto, si è proceduto con l'applicazione della correzione di Welch per garantire la robustezza dei risultati. Il livello di significatività statistica è stato fissato a $p = 0,05$. Oltre alla significatività, per ogni confronto viene calcolato il d di Cohen come misura della dimensione dell'effetto (*effect size*), al fine di valutare l'ampiezza pratica delle differenze riscontrate tra i gruppi patologici e i controlli sani.

Campione

La tabella 1 descrive nel dettaglio le caratteristiche demografiche del campione complessivo (N = 313). Le percentuali riportano la colonna "Percent" (sul totale del campione). L'indagine ha coinvolto un campione complessivo di 313 partecipanti. L'analisi descrittiva dei dati demografici e clinici delinea un profilo eterogeneo, sebbene caratterizzato da alcune prevalenze statisticamente rilevanti che contestualizzano i risultati emersi.

Il campione presenta una marcata prevalenza di genere femminile, che costituisce il 78,6% dei rispondenti (n = 246), a fronte di una partecipazione maschile del 21,1%. Dal punto di vista della distribuzione territoriale, si osserva una maggiore concentrazione di partecipanti residenti nel Sud Italia (40,6%) e nelle Isole (20,1%), seguiti dal Nord (27,8%) e dal Centro (11,5%). In merito all'età, il campione appare prevalentemente giovane: la fascia 18–30 anni rappresenta la quota maggioritaria (62,0%), coerentemente con l'ampia partecipazione degli studenti, mentre le fasce successive (31–45 e 46–60 anni) costituiscono rispettivamente il 23,3% e l'11,5% del totale.

Per quanto concerne il livello di istruzione, la maggioranza dei rispondenti possiede una licenza di scuola media superiore (51,8%), seguita da una quota significativa di laureati (25,9%) e di soggetti con titoli post-lauream (15,7%), evidenziando un livello culturale medio-alto nel campione esaminato. La variabile stato occupazionale risulta equamente bilanciata, permettendo un confronto solido tra le categorie target: il 55,0% dei partecipanti è costituito da studenti, mentre il restante 45,0% è composto da lavoratori dipendenti. Relativamente allo stato civile, prevalgono i soggetti single (49,8%), seguiti da coniugati (28,8%) e conviventi (16,9%).

L'analisi delle diagnosi riferite ha permesso di suddividere il campione in gruppi clinici distinti. Il 39,6% dei partecipanti appartiene al gruppo dei controlli sani, fornendo una base di confronto per i restanti gruppi affetti da patologie gastrointestinali. Tra le patologie croniche, la Rettocolite Ulcerosa (RCU) risulta la più rappresentata (34,8%), seguita dal Morbo di Crohn (16,3%). La Sindrome dell'Intestino Irritabile (IBS) è stata riferita dal 7,0% del campione, mentre una piccola percentuale (2,2%) ha indicato altre tipologie di disturbi intestinali.

Tabella 1. Caratteristiche demografiche del campione (N=313).

Variabile	Categoria	n	%
Regione di residenza	Nord	87	27,8
	Centro	36	11,5

Variabile	Categoria	n	%
	Sud	12 7	40,6
	Isole	63	20,1
Genere	Maschi	67	21,1
	Femmine	24 6	78,6
Fasce d'età	18–30 anni	19 4	62,0
	31–45 anni	73	23,3
	46–60 anni	36	11,5
	61–75 anni	9	2,9
Livello di istruzione	elementare	1	0,3
	media inferiore	11	3,5
	media superiore	16 2	51,8
	Diploma	3	1,0
	Laurea	81	25,9
	post-lauream	49	15,7
Stato occupazionale	Studente	17 2	55,0
	dipendente	14 1	45,0
Stato civile	Single	15 6	49,8
	coniugato	90	28,8
	convivente	53	16,9
	Separato	3	1,0
	divorziato	11	3,5
Soffre di una MICI?	Controlli sani	12 4	39,6
	Morbo di Crohn	51	16,3
	RCU	10 9	34,8

Variabile	Categoria	n	%
	Intestino irritabile	22	7,0
	Altro	7	2,2

RISULTATI

Tutti i 15 item e il punteggio totale di Sensitività Viscerale mostrano differenze significative tra partecipanti affetti da MICI e controlli sani, sia negli studenti che nei lavoratori. Le medie sono risultate significativamente più alte nel gruppo affetto da MICI. Gli intervalli di confidenza al 95% , il test di Levene significativo ($p < .05$) e gli indicatori di Welch indicano la robustezza dei risultati.

L'analisi condotta sulla popolazione studentesca evidenzia una discrepanza sistematica e statisticamente rilevante tra i soggetti affetti da MICI e i controlli sani. Tutti i 15 item del VSI-IT, unitamente al punteggio totale di Sensitività Viscerale, risultano significativi con valori di p prevalentemente inferiori a .001. L'unica eccezione è rappresentata dall'item 1, che pur riportando un valore di p pari a .008, rimane ampiamente sotto la soglia critica dello .01. Poiché il test di Levene ha indicato un'eterogeneità delle varianze per la maggior parte delle variabili, inclusi gli item relativi al monitoraggio e alla sensibilità viscerale totale, è stata adottata la correzione di Welch per garantire la robustezza del confronto. Anche applicando procedure di correzione per test multipli come quella di Holm, la significatività viene mantenuta per l'intera batteria di domande, confermando che gli studenti con diagnosi esperiscono un'ansia gastro-specifica pervasiva. In termini quantitativi, il gruppo clinico mostra un punteggio totale superiore di circa 22,61 punti rispetto ai sani, con picchi di differenza media particolarmente accentuati negli item che indagano l'evitamento di cibi nuovi, le preoccupazioni intestinali generali e il timore di movimenti intestinali non normali (Tabella 2).

Parallelamente, tra i lavoratori dipendenti si osserva un quadro di sofferenza psicologica ancora più marcato. Tutti gli item e l'indice di Sensitività Viscerale mostrano differenze statisticamente significative con valori di p inferiori o uguali a .003, la quasi totalità dei quali scende sotto la soglia di .001. Anche in questa categoria, il test di Levene ha evidenziato varianze non uguali per dimensioni cruciali come la ricerca del bagno, l'ipervigilanza e il punteggio totale, rendendo necessario l'utilizzo del test di Welch per i campioni indipendenti. Le discrepanze medie tra lavoratori sani e affetti da MICI risultano particolarmente ampie, con un incremento del punteggio totale che raggiunge i 26,13 punti. Le aree di maggiore divergenza riguardano la ricerca compulsiva del bagno in ambienti nuovi, il timore di evacuazioni non normali e la ruminazione costante sulle sensazioni addominali, suggerendo che nel contesto lavorativo la patologia si traduca in una vigilanza cognitiva più serrata (Tabella 3).

Tabella 2. Confronto nelle dimensioni di sensitività viscerale negli studenti con e senza MICI.

VSI-IT	Controlli sani (N=23) media±DS	IBD e IBS (N=118) media±DS	Δ media
1. Temo che ogni volta che mangio durante il giorno, il gonfiore e la distensione della pancia peggioreranno.	2,25 ± 1,82	2,97 ± 1,62	0,72*
2. Divento ansioso quando vado in un nuovo ristorante.	1,14 ± 1,44	2,59 ± 1,77	1,45**
3. Mi preoccupo spesso per problemi alla pancia.	1,87 ± 1,55	3,72 ± 1,45	1,85**
4. Ho difficoltà a divertirmi perché non riesco a distogliere la mente dal disagio della pancia.	1,16 ± 1,55	2,54 ± 1,61	1,38**
5. Spesso temo di non riuscire ad avere un normale movimento intestinale.	1,41 ± 1,52	3,30 ± 1,55	1,89**
6. A causa della paura di sviluppare disturbi addominali, raramente provo cibi nuovi.	0,66 ± 1,12	2,77 ± 1,87	2,11**
7. Qualunque cosa mangi, probabilmente mi sentirò a disagio.	0,89 ± 1,36	2,13 ± 1,76	1,24**
8. Non appena sento fastidio addominale comincio a preoccuparmi e a sentirmi ansioso.	1,63 ± 1,46	3,38 ± 1,43	1,75**
9. Quando entro in un posto dove non sono mai stato, una delle prime cose che faccio è cercare un bagno.	0,78 ± 1,19	2,51 ± 1,99	1,73**
10. Sono costantemente consapevole delle sensazioni che ho nella mia pancia.	2,28 ± 1,51	3,32 ± 1,32	1,04**
11. Sento spesso che il fastidio alla pancia potrebbe essere segno di una grave malattia.	1,08 ± 1,43	2,56 ± 1,64	1,48**
12. Non appena mi sveglio, temo che avrò fastidio alla pancia durante il giorno.	0,92 ± 1,30	2,28 ± 1,80	1,36**
13. Quando sento disagio nel mio ventre, mi spavento.	1,69 ± 1,46	3,04 ± 1,61	1,35**
14. In situazioni stressanti, la mia pancia mi dà molto fastidio.	2,51 ± 1,68	4,01 ± 1,47	1,50**
15. Penso costantemente a ciò che sta accadendo nella mia pancia.	0,86 ± 1,16	2,62 ± 1,75	1,76**
Sensitività Viscerale	21,14 ± 14,56	43,75 ± 18,41	22,61**

*p<0.008 **p<.001

Tabella 3. Confronto nelle dimensioni di sensitività viscerale nei lavoratori con e senza IBD e IBS.

VSI-IT	Controlli sani (N=23) media±DS	IBD e IBS (N=118) media±DS	Δ media
1. Temo che ogni volta che mangio durante il giorno, il gonfiore e la distensione della pancia peggioreranno.	2,17 ± 1,30	3,19 ± 1,39	1,02**
2. Divento ansioso quando vado in un nuovo ristorante.	0,87 ± 1,32	2,31 ± 1,70	1,44**
3. Mi preoccupo spesso per problemi alla pancia.	1,83 ± 1,37	3,70 ± 1,33	1,87**
4. Ho difficoltà a divertirmi perché non riesco a distogliere la mente dal disagio della pancia.	0,96 ± 1,19	2,54 ± 1,51	1,58**
5. Spesso temo di non riuscire ad avere un normale movimento intestinale.	1,13 ± 1,29	3,38 ± 1,50	2,25**
6. A causa della paura di sviluppare disturbi addominali, raramente provo cibi nuovi.	0,96 ± 1,22	2,73 ± 1,71	1,77**
7. Qualunque cosa mangi, probabilmente mi sentirò a disagio.	0,57 ± 0,59	2,17 ± 1,56	1,60**
8. Non appena sento fastidio addominale comincio a preoccuparmi e a sentirmi ansioso.	1,48 ± 1,16	3,41 ± 1,45	1,93**
9. Quando entro in un posto dove non sono mai stato, una delle prime cose che faccio è cercare un bagno.	1,04 ± 1,43	3,19 ± 1,74	2,15**
10. Sono costantemente consapevole delle sensazioni che ho nella mia pancia.	2,91 ± 1,65	3,77 ± 1,16	0,86*
11. Sento spesso che il fastidio alla pancia potrebbe essere segno di una grave malattia.	0,83 ± 1,19	2,80 ± 1,31	1,97*
12. Non appena mi sveglio, temo che avrò fastidio alla pancia durante il giorno.	0,57 ± 1,16	2,53 ± 1,67	1,96**
13. Quando sento disagio nel mio ventre, mi spavento.	1,43 ± 1,38	3,13 ± 1,48	1,70**
14. In situazioni stressanti, la mia pancia mi dà molto fastidio.	1,96 ± 1,49	3,89 ± 1,21	1,93**
15. Penso costantemente a ciò che sta accadendo nella mia pancia.	0,78 ± 1,31	2,86 ± 1,46	2,08**
Sensitività Viscerale	19,48 ± 10,50	45,61 ± 15,30	26,13**

*p<0.008 **p<.001

L'analisi delle dimensioni dell'effetto (*effect sizes*) fornisce una misura della rilevanza clinica delle differenze riscontrate, andando oltre la semplice significatività statistica. I coefficienti calcolati attraverso il d di Cohen, integrati dalle correzioni di Hedges (g) e Glass (Delta) per verificarne la stabilità, rivelano effetti che spaziano dal medio al molto

grande in tutte le dimensioni del VSI-IT, con intervalli di confidenza al 95% che non includono mai lo zero, confermando la robustezza del fenomeno in entrambi i contesti.

Confronto fra studenti e lavoratori

Per approfondire le differenze tra la popolazione accademica e quella professionale nella manifestazione dell'ansia gastro-specifica, l'analisi si è focalizzata su due dimensioni critiche del VSI-IT: il comportamento di evitamento/sicurezza (Item 9) e l'ipervigilanza somatica (Item 10). Il confronto tra le medie, condotto tramite il test t di Student per campioni indipendenti, ha permesso di evidenziare come le pressioni del contesto lavorativo influenzino diversamente la sintomatologia psicologica rispetto a quelle del contesto studentesco.

L'Item 9 ("Quando entro in un posto dove non sono mai stato, una delle prime cose che faccio è cercare un bagno") indaga la necessità di monitoraggio ambientale e la ricerca di strategie di sicurezza. Dai dati emerge che i lavoratori dipendenti ($M = 3,19$; $DS = 1,741$) presentano una tendenza più marcata a questo comportamento rispetto agli studenti ($M = 2,51$; $DS = 1,992$). Questa discrepanza suggerisce che, nel contesto lavorativo, l'imprevisto legato alla localizzazione dei servizi igienici sia percepito come una minaccia maggiore, probabilmente a causa della minore flessibilità degli orari professionali e del timore che una crisi intestinale possa compromettere l'immagine lavorativa o la produttività.

L'Item 10 ("Sono costantemente consapevole delle sensazioni che ho nella mia pancia") valuta invece il grado di ipervigilanza viscerale, ovvero l'allocatione costante di risorse attentive verso i segnali provenienti dall'intestino. Anche in questo caso, i lavoratori riportano una media superiore ($M = 3,77$; $DS = 1,158$) rispetto agli studenti ($M = 3,32$; $DS = 1,318$). L'analisi di questo dato indica che l'ambiente professionale agisce come un fattore che esacerba l'auto-monitoraggio corporeo. Mentre lo studente può spesso beneficiare di una gestione del tempo più autonoma, il lavoratore dipendente esperisce una pressione alla "stabilità fisica" che sembra tradursi in una focalizzazione somatica più intensa e intrusiva.

DISCUSSIONE

Il presente studio aveva l'obiettivo di esaminare le differenze nei livelli di sensibilità viscerale, nelle paure legate ai sintomi addominali e nei comportamenti di evitamento tra individui con e senza Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), considerando anche lo stato occupazionale (studenti vs dipendenti). I risultati mostrano un quadro estremamente coerente: in tutte le dimensioni misurate, i partecipanti con MICI riportano punteggi significativamente più elevati, con differenze che assumono un rilievo clinico marcato.

In primo luogo, il confronto tra i gruppi con e senza MICI mostra differenze significative in tutte le 15 voci del questionario e nei punteggi totali di Sensibilità Viscerale, sia negli studenti sia nei lavoratori. I valori di p sono quasi ovunque inferiori a $< .001$, indicando un'elevata affidabilità delle differenze osservate. Tale pattern suggerisce che la presenza di una condizione infiammatoria cronica dell'intestino non si limita ad aumentare i sintomi fisiologici, ma si associa a un profilo cognitivo emotivo specifico, caratterizzato da ipervigilanza corporea, timore dei sintomi e tendenza all'evitamento preventivo.

Negli studenti – rispetto ai controlli sani - si osservano effetti particolarmente elevati per: evitamento dei cibi nuovi (item 6), preoccupazioni rispetto al funzionamento intestinale (item 5), ruminazione sulle sensazioni addominali (item 15) e ricerca di un bagno in luoghi sconosciuti (item 9). Nei dipendenti – rispetto ai controlli sani - gli effetti sono ancora più marcati, con particolare rilievo per: fastidio in situazioni stressanti (item 14), preoccupazione per possibili malattie gravi (item 11), timore di non avere movimenti intestinali normali (item 5) e ricerca del bagno in nuovi ambienti (item 9).

Differenze tra studenti e dipendenti

L'analisi comparativa tra i due campioni rivela che, sebbene entrambi i gruppi mostrino un incremento significativo di ansia e ipersensibilità viscerale in presenza di MICI, il gradiente dell'effetto appare sensibilmente più pronunciato tra i lavoratori dipendenti. Questa divergenza trova diverse spiegazioni nelle dinamiche ambientali e psicologiche proprie del mondo professionale, caratterizzato da una maggiore esposizione a contesti non controllabili come riunioni, turni rigidi e spostamenti obbligati, fattori che tendono ad amplificare l'ansia anticipatoria e la focalizzazione sulle sensazioni corporee. La minore flessibilità di cui godono i lavoratori rispetto alla popolazione studentesca nel modificare orari, pause o scelte ambientali intensifica inevitabilmente i vissuti di vulnerabilità e la conseguente necessità di esercitare un controllo costante sul proprio corpo, portando a una possibile cronicizzazione delle preoccupazioni intestinali nel corso della vita adulta. Inoltre, uno studio recente di Pellegrino et al. ha rilevato come queste malattie influenzino negativamente il monte ore lavorativo con aumentato assenteismo correlato alla gravità della malattia e ai livelli di ansia [19].

Tuttavia, anche nella popolazione studentesca l'effetto della patologia risulta estremamente consistente. La fase del ciclo di vita accademico, intrinsecamente caratterizzata da incertezza, valutazioni continue e la necessità di navigare nuovi contesti sociali, agisce come una cassa di risonanza che rende particolarmente salienti i sintomi intestinali, amplificandone l'impatto sulla salute mentale. Nel loro insieme, i risultati descrivono un profilo psicologico nei soggetti con MICI definito da una marcata ipervigilanza interocettiva e da interpretazioni catastrofiche dei sintomi, quali il timore costante di un peggioramento o della perdita di controllo. Tali processi cognitivi alimentano l'evitamento protettivo di situazioni potenzialmente associate a disagio, come l'assunzione di cibi nuovi o la frequentazione di luoghi sconosciuti, e promuovono comportamenti di sicurezza compulsivi, tipicamente rappresentati dalla ricerca immediata di un servizio igienico [20,21].

La fatica rappresenta uno dei sintomi più rilevanti e persistenti nei pazienti con malattia di Crohn (CD) e colite ulcerosa (UC), influenzando significativamente sia la produttività lavorativa sia il funzionamento quotidiano,

indipendentemente dallo stato di attività clinica della malattia; nello studio prospettico di Feagins et al. [22], basato sui dati del CorEvitas IBD Registry raccolti tra il 2017 e il 2022, un'elevata prevalenza di affaticamento è stata osservata nel 47% dei pazienti con CD e nel 38% di quelli con UC, con livelli che rimanevano stabili per almeno sei mesi in quasi il 90% dei casi. L'analisi ha mostrato che nei pazienti con UC un'elevata fatica era associata a un rischio triplicato di utilizzo di risorse sanitarie – quali ricoveri o visite in pronto soccorso – e a livelli di assenteismo e deterioramento delle attività quotidiane 2-3 volte superiori rispetto ai soggetti con bassa fatica; nei pazienti con CD, sebbene l'elevata fatica non determinasse un aumento dell'utilizzo delle cure, essa era tuttavia associata a marcati incrementi di assenteismo, presentismo e perdita complessiva di produttività lavorativa. Anche nei sottogruppi di pazienti in remissione clinica, la fatica continuava a influire negativamente sul Work Productivity and Activity Impairment (WPAI), pur senza incrementare l'uso delle risorse sanitarie, suggerendo che tale sintomo rappresenti un dominio autonomo e persistente di disfunzione, non necessariamente collegato all'attività infiammatoria. Complessivamente, i dati evidenziano che la fatica, oltre a essere altamente prevalente e stabile nel tempo, costituisce un determinante critico del funzionamento lavorativo e del benessere complessivo nei pazienti con IBD, con implicazioni cliniche rilevanti per il monitoraggio e la gestione multidimensionale della malattia.

Questi pattern comportamentali e cognitivi sono caratteristici della sensibilità viscerale e dei meccanismi di *fear-avoidance*, pilastri centrali nella letteratura psicosomatica applicata al tratto [23,24]. Il ruolo dello stress emerge chiaramente come un modulatore che amplifica il malessere addominale, creando un circolo vizioso tra sintomo fisico e reattività psicologica [25]. Dal punto di vista delle implicazioni cliniche, i risultati suggeriscono che gli interventi terapeutici non debbano limitarsi alla sola gestione farmacologica della patologia, ma dovrebbero integrare strategie psicologiche mirate alla gestione dell'ansia e alla ristrutturazione del catastrofismo somatico.

Nei pazienti cinesi con malattia infiammatoria intestinale (IBD), l'analisi del profilo latente ha identificato due pattern distinti di carico di malattia con rilevanti ricadute sull'adattamento psicosociale: un gruppo ad alto carico caratterizzato da disagio emotivo e disturbi del sonno (51,54%) e un gruppo a basso carico con problemi limitati di funzione sociale (48,46%) [26]. I profili differivano significativamente per modalità di pagamento delle spese sanitarie, presenza di complicanze e comorbidità, suggerendo che fattori clinici e socioeconomici concorrano a stratificare la vulnerabilità. In un campione di 260 pazienti, il profilo ad alto carico mostrava un peggior adattamento psicosociale, verosimilmente mediato dall'interazione tra sintomi sistemici, burden emotivo e alterazioni del ritmo sonno-veglia, indicando che il carico percepito non è un mero epifenomeno della severità clinica ma un costrutto multidimensionale con esiti funzionali. Questi risultati supportano l'adozione di interventi mirati e differenziati per profilo, integrando strategie di supporto psicologico e presa in carico delle comorbidità, e sottolineano l'utilità delle tecniche person-centered come la latent profile analysis per orientare decisioni cliniche e allocazione delle risorse, con l'obiettivo di migliorare l'adattamento psicosociale nei sottogruppi a maggiore burden.

Risulta dunque fondamentale implementare tecniche specifiche per ridurre l'evitamento e la dipendenza dai comportamenti di sicurezza, modulando l'ipervigilanza viscerale attraverso approcci come la mindfulness interocettiva che modula la consapevolezza corporea [27]. Inoltre la mindfulness riduce ansia, depressione e modula i tratti di nevroticismo agendo direttamente sulle reti dell'insula [28]. L'integrazione di programmi psicoeducativi nei protocolli di cura medica standard appare necessaria per affrontare la multidimensionalità delle MICI nonché per migliorare l'aderenza alla terapia e la compliance [29,30]. L'ampiezza degli effetti osservati in questo studio indica che tali interventi psicosociali, agendo direttamente sui meccanismi di mantenimento dell'ansia gastro-specifica, potrebbero avere un impatto clinico rilevante nel migliorare la qualità della vita sia nel percorso accademico che in quello professionale dei pazienti.

CONCLUSIONI

In conclusione, il presente studio evidenzia un pattern chiaro e robusto: la presenza di MICI si associa a livelli significativamente più elevati di sensibilità viscerale, ansia legata ai sintomi e comportamenti di evitamento, con effetti rilevanti sia negli studenti sia nei lavoratori dipendenti. Le differenze non sono solo statistiche ma assumono una chiara rilevanza clinica, indicando l'importanza di integrare l'approccio psicologico nella gestione delle malattie infiammatorie intestinali. Le evidenze raccolte suggeriscono la necessità di interventi mirati non solo alla gestione clinica della malattia, ma anche alla riconfigurazione del supporto psicosociale nei contesti lavorativi [31]. Promuovere politiche di flessibilità e una maggiore consapevolezza aziendale sulle patologie gastrointestinali potrebbe ridurre la necessità di condotte di evitamento e ipervigilanza, migliorando sensibilmente il benessere psicologico e l'efficienza dei lavoratori affetti da IBD e IBS [32,36].

Author Contributions: Conceptualization and study design, A.R.; methodology, A.M.; data collection coordination, A.R.; formal analysis, A.R.; writing—original draft preparation, A.R.; interpretation of results, G.S. and A.S.; writing—review and editing, D.A.I. and M.G.R.; supervision, A.R. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Acknowledgments: None.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

Disclaimer/Publisher's Note: The Publisher remains neutral regarding jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Additionally, the Publisher is not responsible for the accuracy, completeness, or validity of the content of scientific articles published herein. This statement exempts the Publisher from any responsibility regarding the content of scientific articles, which is solely the responsibility of the authors and peer reviewers.

References

1. Huerta-Franco MR, Vargas-Luna M, Tienda P, Delgado-Holtfort I, Balleza-Ordaz M, Flores-Hernandez C. Effects of occupational stress on the gastrointestinal tract. *World J Gastrointest Pathophysiol.* 2013;4(4):108-118. doi:10.4291/wjgp.v4.i4.108.
2. Meerveld BG, Johnson AC. Mechanisms of stress-induced visceral pain. *J Neurogastroenterol Motil.* 2018;24(1):7-18. doi:10.5056/jnm17137.
3. Rizzo A, Mautone A, Chirico F, et al. Inflammatory bowel diseases (IBDs) vs irritable bowel syndrome (IBS): a comparative qualitative study on prevalent themes, emotions and quality of life. *J Health Soc Sci.* 2025;10:99-118. doi:10.19204/2025/NFLM8.
4. Rizzo A, Mautone A, Sitibondo A, et al. Visceral Sensitivity Index (VSI-IT): Italian adaptation and validation. *Eur J Investig Health Psychol Educ.* 2024;14(7):1953-1968. doi:10.3390/ejihpe14070130.
5. Giga A, Pappa D, Manthou P, et al. Psychological impact of inflammatory bowel disease on university students: a systematic review. *Cureus.* 2024;16(4):e59176. doi:10.7759/cureus.59176.
6. Yang T, Deng W, Liu R, et al. Presenteeism and sustainable occupational health in the workplace. *Sustainability.* 2025;17(4):1645. doi:10.3390/su17041645.
7. Youssef M, Hossein-Javaheri N, Hoxha T, et al. Work productivity impairment in persons with inflammatory bowel diseases: a systematic review and meta-analysis. *J Crohns Colitis.* 2024;18(9):1486-1504. doi:10.1093/ecco-jcc/jjae057.
8. Gobbo M, Carmona L, Panadero A, et al. The psychosocial impact of inflammatory bowel disease and its management: from the patients' perspective. *Gastroenterol Hepatol (Engl Ed).* 2018;41(10):640-642. doi:10.1016/j.gastre.2017.12.001.
9. Halloran J, McDermott B, Ewais T, et al. Psychosocial burden of inflammatory bowel disease in adolescents and young adults. *Intern Med J.* 2021;51(12):2027-2033. doi:10.1111/imj.15034.

10. Majerová N, Sokolová L. Well-being and academic stress in higher education students: interview and diary study. *Int J Qual Stud Health Well-being*. 2025;20(1):2602369. doi:10.1080/17482631.2025.2602369.
11. Du Prel JB, Koscec Bjelajac A, Franić Z, et al. The relationship between work-related stress and depression: a scoping review. *Public Health Rev*. 2024;45:1606968. doi:10.3389/phrs.2024.1606968.
12. Ilias T, Bungau S, Tit DM, et al. Psychosocial profile of patients with inflammatory bowel disease. *Exp Ther Med*. 2020;20(3):2493-2500. doi:10.3892/etm.2020.8816.
13. Derikx L, Cotronei C, Gros B, et al. Psychosocial factors are associated with risk of flare in IBD: results from the PREdiCCt study. *J Crohns Colitis*. 2025;19(Suppl 1):i13-i15. doi:10.1093/ecco-jcc/jjae190.0007.
14. Cross RK, Sauk JS, Zhuo J, et al. Poor patient-reported outcomes and impaired work productivity in patients with inflammatory bowel disease in remission. *Gastro Hep Adv*. 2022;1:Published online Jul 19. doi:10.1016/j.gastha.2022.07.003.
15. De Boer AG, Evertsz FB, Stokkers PC, et al. Employment status, difficulties at work and quality of life in inflammatory bowel disease patients. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2016;28(10):1130-1136.
16. Mustonen A, Rankala R, Voutilainen M, et al. The impact of IBD on ability to work and study: a patient perspective. *Scand J Gastroenterol*. 2025;60(1):37-41.
17. Pennaneach C, Bonham MP, Kelly T, et al. High prevalence of irritable bowel syndrome and functional dyspepsia in night shift workers: a cross-sectional study in Australia and the UK. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2025.
18. Labus JS, Bolus R, Chang L, et al. The Visceral Sensitivity Index: development and validation of a gastrointestinal symptom-specific anxiety scale. *Aliment Pharmacol Ther*. 2004;20(1):89-97. doi:10.1111/j.1365-2036.2004.02007.x.
19. Pellegrino R, De Costanzo I, Imperio G, et al. Work absenteeism in inflammatory bowel disease patients related to anxiety levels and disease activity: the IBD-GO-WORK study. *J Clin Med*. 2025;14:4410. doi:10.3390/jcm14134410.
20. Chaudhry NA, Pham A, Flint A, et al. College students with inflammatory bowel disease: challenges associated with college transition and self-care. *Health Equity*. 2020;4(1):190-197. doi:10.1089/heq.2019.0053.
21. Riva A, Arienti G, Zuin G, et al. Inside the gut–brain axis: psychological profiles of adolescents with inflammatory bowel diseases and restrictive eating disorders. *Nutrients*. 2025;17:1706. doi:10.3390/nu17101706.
22. Feagins LA, Moore P, Crabtree MM, et al. Impact of fatigue on work productivity, activity impairment and healthcare resource utilization in inflammatory bowel disease. *Crohns Colitis 360*. 2025;7(1):otae073.
23. Petrik M, Palmer B, Khoruts A, et al. Psychological features in the inflammatory bowel disease–irritable bowel syndrome overlap. *Crohns Colitis 360*. 2021;3(3):otab061. doi:10.1093/crocol/otab061.
24. Ekholm M, Krouwels M, Knittle K. Interactions of illness perceptions, avoidance behavior and patient status in predicting quality of life among people with irritable bowel syndrome. *Health Psychol Behav Med*. 2024;12(1):2311986. doi:10.1080/21642850.2024.2311986.
25. Öhlmann H, Rohde L, Langhorst J, et al. Fear-induced hyperalgesia in quiescent inflammatory bowel disease. *PAIN*. 2025. doi:10.1097/j.pain.0000000000003853.
26. Liu W, Zhang Y, Xu G, et al. Profiles of disease burden in patients with inflammatory bowel disease and impact on psychosocial adaptation. *Nurs Health Sci*. 2025;27(1):e70083.
27. Calderone A, Latella D, Impellizzeri F, et al. Neurobiological changes induced by mindfulness and meditation: a systematic review. *Biomedicines*. 2024;12(11):2613. doi:10.3390/biomedicines12112613.
28. Sharp PB, Sutton BP, Paul EJ, et al. Mindfulness training induces structural connectome changes in insula networks. *Sci Rep*. 2018;8:7929. doi:10.1038/s41598-018-26268-w.
29. Burke A, Davoren MP, Arensman E, et al. Psychoeducational interventions for people living with chronic communicable disease: a systematic review. *BMJ Open*. 2024;14(3):e077007. doi:10.1136/bmjopen-2023-077007.

30. Ricci Bitti EP, Gremigni P. *Psicologia della salute: modelli teorici e contesti applicativi*. Roma: Carocci; 2022.
31. Cheng L, Jetha A, Cordeaux E, et al. Workplace challenges, supports and accommodations for people with inflammatory bowel disease: a scoping review. *Disabil Rehabil*. 2022;44(24):7587-7599. doi:10.1080/09638288.2021.1979662.
32. Bernstein CN, Targownik L, Haviva C, et al. Understanding work experiences of people with inflammatory bowel disease. *Inflamm Bowel Dis*. 2016;22(7):1688-1697. doi:10.1097/MIB.0000000000000826.
33. Paulides E, Daker C, Frampton C, et al. Overcoming workplace disability in IBD patients: an observational study. *Inflamm Intest Dis*. 2020;5(2):84-92. doi:10.1159/000506702.
34. Belvedere A, Scoglio R, Viola A, et al. A real world investigation on prevalence, clinical features, and therapy of inflammatory bowel disease in the city of Messina, Italy. *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis*. 2021 May 12;92(2):e2021161.
35. Sitibondo A, Viola A, Costantino G, et al. Treatment strategies after mucosal healing (MH) in ulcerative colitis. *J Crohns Colitis*. 2020;14(Suppl 1):S323. doi:10.1093/ecco-jcc/jjz203.464.
36. Costantino G, Amato L, Sitibondo A, et al. Mucosal healing in IBD: therapy maintenance or de-escalation therapeutic approach in patients achieving mucosal healing. *J Crohns Colitis*. 2015;9(Suppl 1):S267.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).